

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

FUQAROLIK HUQUQBUZARLIGIGA QARSHI VOSITA SIFATIDA FUQAROLIK HUQUQLARINI SHAXSNING O‘ZI HIMOYA QILISHNING HUQUQIY TABIATI

Sarmonov Alimardon Obidjonovich

Andijon shahri bo‘yicha IIO FMB JXX XPB profilaktika inspektori mayor

Annotatsiya: *Fuqarolik huquqlarini shaxsning o‘zi himoya qilishi quyidagi sabablarga ko‘ra ichki fuqarolik huquqi uchun nisbatan yangi, ammo o‘ta dolzarb hodisadir: o‘zini himoya qilishning roli va ahamiyati sezilarli darajada kam baholandi va sud himoyasi huquqiy munosabatlar ishtirokchilarining fuqarolik huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning eng samarali usuli deb hisoblandi; o‘zini himoya qilish usullari faqat faktik buzilishlarga qarshi kurash usullari sifatida ko‘rib chiqilgan; o‘zini himoya qilishning normativ ta‘rifi faqat 1997 yilda Fuqarolik kodeksida paydo bo‘lgan.*

Kalit so‘zlar: *huquqbuzarlik, fuqarolik huquqlari, shaxs.*

Fuqarolik huquqlarini shaxsning o‘zi himoya qilishi quyidagi sabablarga ko‘ra ichki fuqarolik huquqi uchun nisbatan yangi, ammo o‘ta dolzarb hodisadir: o‘zini himoya qilishning roli va ahamiyati sezilarli darajada kam baholandi va sud himoyasi huquqiy munosabatlar ishtirokchilarining fuqarolik huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning eng samarali usuli deb hisoblandi; o‘zini himoya qilish usullari faqat faktik buzilishlarga qarshi kurash usullari sifatida ko‘rib chiqilgan; o‘zini himoya qilishning normativ ta‘rifi faqat 1997 yilda Fuqarolik kodeksida paydo bo‘lgan.

Fuqarolik huquqlarini shaxsning o‘zi himoya qilishi - bu shaxs tomonidan qonun bilan taqiqlanmagan va jamiyatning axloqiy tamoyillariga zid bo‘lmagan qarshi vositalardan foydalanib o‘z huquqlarini himoya qilish hisoblanadi: 1) buzilishga qarshi turadigan va sub‘yektga zarar yetkazishga qodir bo‘lgan harakat; 2) bunday harakatni amalga oshirish uchun ta‘minlangan imkoniyat sifatida o‘zini himoya qilish huquqi taqdim etilishi.

O‘zini himoya qilishga bo‘lgan huquq nuqtai nazaridan A.I. Antonyuk tegishli hodisani ko‘rib chiqadi, bu uning fuqarolik huquqi va manfaatlari, boshqa shaxsning fuqarolik huquq va manfaatlari buzilgan taqdirda, bunday buzilishning haqiqiy tahdidi paydo bo‘lganda, tegishli va yetarli darajada qarshi turish, qonun bilan taqiqlanmagan va jamiyatning axloqiy asoslariga zid bo‘lmagan va ushbu buzilishning oldini olish yoki tugatish yoki uning oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan uning imkoniyat sifatida belgilaydi¹. S.P. Paralisa² va M.I. Gavriyuklar³ ham shunday yondashuvni qo‘llab-quvatlashadi.

¹ Антонюк О.И. Право участников гражданских правоотношений на самозащиту: автореф. дис. канд. юрид. наук / спец. 12.00.03. «Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право». – Харьков: 2004. – 9 с.

O‘z navbatida, o‘zini himoya qilishning faoliyat jihatiga e‘tibor qaratib, I.M.Osolinker himoyaning mazkur usulini, xususan, davlatning vakolatli organlariga murojaat qilmasdan amalga oshiriladigan qonuniy harakat sifatida ko‘rib chiqishni taklif qiladi⁴.

L.L.Stesyuk o‘zini himoya qilishni shaxsning yoki fuqarolik munosabatlarining boshqa sub‘yektining qonun bilan muhofazalangan huquqlarini himoya qilish usullari to‘plami sifatida ko‘rib chiqishni taklif qiladi⁵.

O‘z-o‘zini himoya qilish harakat va uni amalga oshirish huquqi sifatida ko‘rib chiqilishi lozim, chunki har qanday huquq uni harakat yoki harakatsizlik orqali amalga oshirish imkoniyatidan iborat, shuning uchun o‘zini himoya qilish huquqi boshqa sub‘yektlarning huquqqa xilof harakatiga qarshi tura olish imkoniyatini ko‘rsatishi sifatida ko‘rilishi zarur.

O‘z-o‘zini himoya qilish usullariga uning elementlari sifatida qaraladigan bo‘lsa, ba‘zi olimlar aslida usul va harakatni himoya qilish va o‘zini himoya qilish huquqini amalga oshirish yo‘llari sifatida aniqlaydilar. Xususan, fuqarolik huquqlarini o‘zini o‘zi himoya qilish usullari D.D.Luspenik tomonidan tegishli davlat yoki boshqa huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qilmasdan qonun yoki shartnoma bilan vakolat berilgan shaxslar tomonidan qo‘llaniladigan fuqarolik huquqlarini himoya qilish bo‘yicha harakatlar yoki harakatlar tizimi sifatida ko‘rib chiqiladi⁶. L.L. Stesyuk ham o‘zini himoya qilish usulini ma‘lum bir harakat, usul yoki usullar tizimi sifatida belgilaydi, bu esa bunday buzilishning haqiqiy tahdidi mavjud bo‘lganda vakolatli organga murojaat qilmasdan shu shaxsning o‘z kuchi bilan huquq buzilishining oldini olishga, bu allaqachon sodir bo‘lgan buzilishlarga qarshi turish, shaxs tomonidan buzilgan huquqni qayta tiklash imkon beradi⁷. Yuqoridagilar bilan bog‘liq holda, usulni o‘zini himoya qilish huquqini amalga oshirish tartibini va tegishli harakatni amalga oshirish tartibini bildiruvchi kategoriya sifatida ko‘rib chiqish to‘g‘riroqdir. Shuning uchun o‘zini himoya qilish usulini buzilishga qarshi kurashish uchun qilingan va shu bilan birga o‘zini himoya qilish huquqini amalga oshirish usuli bo‘lgan ma‘lum bir xarakterdagi harakat deb tushunish zarur.

Yuridik adabiyotlarda o‘zini himoya qilish belgilari haqida deyarli bir yakdil fikr mavjud, ba‘zi mutaxassislar ta‘kidlagan ba‘zi huquqiy xususiyatlar bundan mustasno, albatta. Bu borada huquqshunos olimlarning, xususan V.L. Yaroskiy, O..V.Bignyak, D.D.Luspenika, A.M.Nechayeva, O.A.Nenastya, S.P.Paranisalarning⁸ fikrlarni tahlil qilib, fuqarolik huquqlarini shaxsning o‘zi himoya qilishning quyidagi asosiy belgilarini shakllantirish mumkin:

² Параница С.П. Самозащита как самостоятельное субъективное право личности. Журнал Киев. ун-та права. 2011. № 2. С. 33-36.

³ Гаврилюк М.И. Признаки самозащиты права собственности на земельные участки в Украине. Университетские наук. записки. 2013. №3 (47). С. 224-233.

⁴ Осолінкер І.М. Самозащита права собственности в Украине: автореф. дис. канд. юрид. наук / спец. 12.00.03. «Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право». – Харьков: 2011. – 3 с.

⁵ Стецюк Л.Л. Самозащита как форма защиты гражданских прав // Университетские наук. записки. 2008. – №3 (27). – С. 151-158.

⁶ Луспенік Д.Д. Реалізація права на самозахисту громадянських прав – новелла нового Громадянського кодексу України: поняття і границі здійснення // Адвокат. – №11. 2004. – С. 3-8.

⁷ Стецюк Л.Л. Самозащита как форма защиты гражданских прав // Университетские наук. записки. 2008. – №3 (27). – С. 152-154.

⁸ Бігняк О. Теоретичні проблеми самозахисту корпоративних прав у цивільному праві України // Митна справа. 2013. – № 3 (87). Ч. 2, Кн. 2. С. 165–170; Негода О.А. Самозахист прав та інтересів дитини за цивільним та

- 1) o'zini himoya qilishni qo'llash uchun asos sifatida noqonuniy xatti-harakatlarning yoki uni amalga oshirishning haqiqiy tahdidi mavjudligi;
- 2) huquqbuzarlik yoki uning sodir etilishining haqiqiy tahdidiga qarshi qonunga, shartnomaga yoki jamiyatning axloqiy tamoyillariga zid bo'lmagan usul va vositalardan foydalanish;
- 3) faol harakatlar bilan o'zini himoya qilishni amalga oshirish;
- 4) vakolatli davlat (yurisdiksiya) organlariga murojaat qilmasdan o'zini himoya qilishni amalga oshirish;
- 5) o'zini himoya qilishning buzilgan yoki buzilishi mumkin bo'lgan huquqning mazmuniga, shuningdek buzilish oqibatida kelib chiqadigan oqibatlarga mutanosibli.

Shu bilan birga, A.A.Nepogoda, O.V.Begnyak va D.D. Luspenik, odatda, bu belgilarni tan olishadi, ulardan ba'zilar bundan mustasno bo'lgani holda, quyidagilar ham o'zini himoya qilish uchun xarakterli ekanligini ta'kidlashadi: 6) o'zini himoya qilishning o'ziga xos usulini amalga oshirish imkoniyati qonun yoki shartnomada nazarda tutilishi kerak; 7) vakolatli organlarda fuqarolik huquqini mustaqil ravishda himoya qiladigan shaxsning harakatlariga qarshi keyingi shikoyat qilish imkoniyati mavjud bo'ladi⁹. Bu belgilarni batafsil ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

O'zini himoya qilish uchun asos sifatida noqonuniy xatti-harakatlarning yoki uni amalga oshirishning haqiqiy tahdidi mavjudligi fuqarolik huquqlarini himoya qilishni qo'llashning umumiy asoslari va uning bosqichlari bilan bog'liq hisoblanadi. Yuridik adabiyotlarda huquq buzilishiga qarshi kurashning noyurisdiksion usullarini joriy etish uchun nima asos bo'lganligi to'g'risida ikkita nuqtai nazar mavjud. Ba'zi olimlarning fikriga ko'ra, himoya qilishga oid mustaqil harakatlar uchun asos taxminiy emas, balki real bo'lgan, shuningdek mavjud va allaqachon boshlangan huquqbuzarliklar bo'lishi mumkin (Ch.N.Azimov, V.M.Baranov, V.P.Yemelyanov¹⁰ va boshqalar). Boshqa olimlarning fikricha, o'zini himoya qilish uchun asos nafaqat qonun buzilishi, balki bunday buzilishning haqiqiy tahdidi mavjudligi hisoblanadi (T.M.Podlubnaya, S.P.Paranisa, N.P.Bodnar¹¹ va boshqalar).

Shu bilan birga, shu nuqtai nazardan, shuni ham ta'kidlash kerakki, o'zini himoya qilish yurisdiksiyasiz himoya shakli sifatida nafaqat fuqarolik huquqlari buzilishining oldini olish va bunday buzilishnitugatishga, balki buzilgan huquqlarni ularni tiklashga ham hissa qo'shishi mumkin.

Shu bilan birga, noqonuniy xatti-harakatlarning mavjudligi yoki uni sodir etishning haqiqiy tahdidi huquqiy munosabatlar ishtirokchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlar bo'lgan tajovuz

сімейним правом // Держава і право. 2009. Вип. 46. – С. 388–393; Нечаева А.М. Самозащита по семейному праву // Государство и право. 2008. – № 7. – С. 25–31.

⁹ Луспенік Д.Д. Реалізація права на самозахист цивільних прав – новела нового цивільного кодексу України: поняття і межі здійснення // Адвокат. – №11. 2004. – С. 3–8; Бігняк О. Теоретичні проблеми самозахисту корпоративних прав у цивільному праві України // Митна справа. 2013. – № 3 (87). Ч. 2, Кн. 2. – С. 165–170; Негода О.А. Самозахист прав та інтересів дитини за цивільним та сімейним правом. Держава і право. 2009. Вип. 46. – С. 388–393.

¹⁰ Азімов Ч. Здійснення самозахисту в цивільному праві // Вісн. Акад. прав. наук України. 2001. – № 2 (25). – С. 135–141; Баранов В.М. Гражданская самозащита в правозащитной системе государства // Социология и право. 2011. – № 1(7). – С. 86–102.

¹¹ Боднар Н.П. Історія становлення та розвитку інституту превентивного захисту цивільних прав // Вісн. госп. судочинства. 2010. – № 3. – С. 133–139; Підлубна Т.М. Право на захист цивільних прав та інтересів: монографія. Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2010. – 128 с.

ob'yekti mavjudligini nazarda tutadi. Shu munosabat bilan o'zini himoya qilish belgilari himoya ob'yektini o'z ichiga olishi zarur, chunki o'zini himoya qilish faqat ma'lum manfaatlarni himoya qilishga qaratilgan qarshi harakat deb hisoblanishi mumkin. Himoya ob'yektining mavjud emasligi himoya qilish imkoniyati ham mavjud emasligini anglatadi.

Fuqarolik kodeksining 13-moddasi o'zini himoya qilish ob'yektlari doirasini faqat huquqlar bilan cheklaydi va o'zini himoya qilish ob'yektlari tarkibiga qonuniy manfaatni kiritmaydi. Bundan farqli ravishda FKning ko'plab moddalarida fuqarolik-huquqiy himoya ob'yektlariga ob'yektlariga jumlasiga manfaat kiritilgan.

Bunday vaziyatga yorqin misolni L.L.Stesyuk keltiradi. Bunda gap "egasiz ashyolar" haqida ketadi va ular jumlasini topilma, xazina, qarovsiz hayvonlar, shuningdek egasi voz kechgan ashyolar kiradi¹².

Huquqbuzarlik yoki uni sodir etishning haqiqiy tahdidiga qarshi turishda qonunga, shartnomaga yoki jamiyatning axloqiy asoslariga zid bo'lmagan usullardan foydalanish A.A.Nepogoda, O.V.Begnyak va D.D.Luspeniklar tomonidan "qonun yoki shartnomada nazarda tutilgan o'z-o'zini himoya qilishning aniq usulini amalga oshirish imkoniyati deb ta'riflagan¹³. Shu munosabat bilan, yuqorida keltirilgan nuqtai nazarlar faqat o'zini himoya qilish usullarini aniqlash usullarini ajratib turadi va navbati bilan tartibga solishning imperativ yoki dispozitiv usullariga asoslanadi.

O'zini himoya qilish usullarini qonun hujjatlari qoidalariga yoki shartnoma shartlariga oldindan kiritish masalasiga kelsak, shuni ta'kidlash kerakki, qonun hujjatlarida bunday ro'yxat belgilanmagan.

Xususan, A.P.Sergeyev jabrlanuvchilar buzilgan huquqlarini himoya qilish uchun mumkin bo'lgan vositalar to'plamiga amal qilishlarini to'g'ri ta'kidlaydi, bu ularning tanlovini soddalashtiradi va shuning uchun uni qonunchilik qoidalarida birlashtirish o'zini himoya qilishning samaradorligi va qonuniyligiga yordam beradi. Bundan tashqari, ushbu yondashuv tegishli qoidalarni, xususan sudlar tomonidan qo'llanilishini sezilarli darajada soddalashtiradi.

Shu munosabat bilan V.L.Yaroskiy, O.V.Bignak, D.D. Luspenik, O.A.Nepogoda, A.M.Nechayeva, S.P.Paranisa pozitsiyasi o'zini himoya qilish usullari qonunga, shartnomaga yoki jamiyatning axloqiy asoslariga zid bo'lmashligi kerakligini ta'kidlaydi¹⁴. Bundan tashqari, bu FKning 13-moddasi ikkinchi qismida aks ettirilgan tegishli masalalarni huquqiy tartibga solishning dispozitiv usuliga to'liq mos keladi.

Shu bilan bir qatorda, o'zini himoya qilishning yana ikkita jihati, xususan: qarshi kurash yo'nalishi va keyin o'zini himoya qilish elementi bo'lgan, shaxsning mazkur jarayonlarga sub'yektiv

¹² Стецюк Л.Л. До питання законодавчого закріплення самозахисту благ // Університетські наук. записки. 2009. – № 1 (29). – С. 144–150.

¹³ Луспенік Д.Д. Реалізація права на самозахист цивільних прав – новела нового цивільного кодексу України: поняття і межі здійснення // Адвокат. 2004. – №11. – С. 3–8; Бігняк О. Теоретичні проблеми самозахисту корпоративних прав у цивільному праві України // Митна справа. 2013. – № 3 (87). Ч. 2, Кн. 2. – С. 165–170; Негода О.А. Самозахист прав та інтересів дитини за цивільним та сімейним правом. Держава і право. 2009. Вип. 46. – С. 388–393.

¹⁴ Яроцький В.Л. Характеристика самозахисту речових прав як різновиду правомірних дій // Форум права. 2013. – № 4. – С. 466–473. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_79.pdf; Бігняк О. Теоретичні проблеми самозахисту корпоративних прав у цивільному праві України // Митна справа. 2013. – № 3 (87). Ч. 2, Кн. 2. – С. 165–170; Луспенік Д.Д. Реалізація права на самозахист цивільних прав – новела нового цивільного кодексу України: поняття і межі здійснення // Адвокат. 2004. – №11. – С. 3–8; Нечаева А.М. Самозахист по семейному праву // Государство и право. 2008. – № 7. – С. 25–31.

munosabatini tashkil etuvchi uning xabardorligi, shuningdek, faol (harakat) va nofaol (harakatsizlik) turida va faktik va/yoki yuridik tusda namoyon bo'ladigan qarshi kurash shakli bu xususiyat bilan bog'liq.

Huquqbuzarlikka yuridik yoki faktik harakatlar bilan qarshi turishga kelsak, yuridik adabiyotlarda jiddiy ilmiy munozaralar mavjud, shu munosabat bilan olimlar oxirgi zarurat va zarur mudofaa holatlari harakatlar orqali o'zini himoya qilish amalga oshirishga nisbatan an'anaviy qarashlar tarafdorlari va o'zini himoya qilishni nafaqat faktik harakatlar, balki yuridik harakatlar orqali amalga oshirishi mumkinligi va shu sababli faqat mutlaq huquqiy munosabatlar bilan cheklanmasligi nuqtai nazar tarafdorlariga ajratiladi. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, keyingi paytlarda ikkinchi yondashuvni qo'llab-quvvatlovchi olimlar ko'paymoqda. Hozirda uning tarafdorlari safiga S.P.Paranisa, G.Ya.Stoyakin, S.A.Volkov¹⁵, Yu.G. Basin¹⁶, V.A.Matvichuk va T.S.Poroshchuklarni¹⁷ kiritish mumkin.

Shu nuqtai nazardan, D.V.Mikshis sovet davridagi sivilistikai o'zini himoya qilishning mohiyatini aniqlashda uchta asosiy yondashuvni ishlab chiqqanligini haqli ravishda ta'kidlaydi: "faktik", bu zaruriy mudofaa va oxirgi zarurat holatida shaxs va huquqlarni himoya qilishni tashkil etadi; shartnomaviy munosabatlardagi tezkor choralar sifatida amal qiladigan "yuridik" va fuqarolik huquqlarining buzilishiga qarshi qaratilgan barcha mustaqil harakatlarni birlashtiradigan "aralash"¹⁸ [21, 28-bet]. Shu munosabat bilan A.A.Nenastye o'zini himoya qilish bo'yicha ilmiy pozitsiyalarni tahlil qilish asosida, adabiyotlarda o'zini himoya qilish usullariga quyidagilar kirishini qayd etiladi:

- 1) faktik harakatlar (zaruriy mudofaa, oxirgi zarurat);
- 2) faktik harakatlar va mazmun;
- 3) tezkor ta'sir choralari;
- 4) faktik harakatlar va tezkor ta'sir choralari;
- 5) faktik chora-tadbirlar, tezkor choralar, shu jumladan ushlab qolish¹⁹.

Zaruriy mudofaa va oxirgi zarurat to'g'risida yuridik adabiyotlarda o'zini himoya qilish usullari bo'lgan faktik xarakterdagi harakatlar to'g'risida umumlashgan nuqtai nazar mavjud. Biroq, V.A.Matviychuk va T.S.Poroshchuk ta'kidlaganidek, o'zini himoya qilish usullari ro'yxati faqat zaruriy mudofaa va oxirgi zarurat holatidagi harakatlar bilan cheklanmaydi²⁰. Bu zamonaviy qonunchilik yondashuvining asosidir.

Shu bilan birga, tegishli huquqiy hodisalarni identifikatsiyalash va farqlashning asosi himoyaning huquqiy tabiati, shuning uchun himoya va o'zini himoya qilishni farqlash mezonlari hisoblanadi.

¹⁵ Параниця С.П. Самозахист як самостійне суб'єктивне право особи // Часопис Київ. ун-ту права. 2011. – № 2. – С. 33–36.

¹⁶ Басин Ю.Г. Защита субъективных гражданских прав / Ю.Г. Басин, А.Г. Диденко. // Сборник КазГУ. Юридические науки. 1971. Вып. 1. – С. 3–11.

¹⁷ Матвійчук В.О. Самозахист речових прав // Держава і право. 2005. Вип. 28. – С. 410–415.

¹⁸ Горноста́й К. Захист, охорона, гарантії прав і свобод людини і громадянина: співвідношення понять. Держава і право. 2001. Вип. 12. С. 51–55.

¹⁹ Негода О.А. Самозахист прав та інтересів дитини за цивільним та сімейним правом // Держава і право. 2009. Вип. 46. – С. 392.

²⁰ Матвійчук В.О. Самозахист речових прав // Держава і право. 2005. Вип. 28. – С. 410–415; Порошук Т.С. Юридична природа самозахисту в цивільному праві. Пробл. цив. права та цив. процесу на сучасному етапі розвитку законодавства: матер. міжвуз. курсантської (студентської) наук. конф. (Донецьк, 5 квітня 2002 року). Донецьк, 2002. – С. 194–197.

Yuridik adabiyotlarda himoya qilish buzilgan sub'yektiv huquqni vakolatli organlar tomonidan yoki ushbu huquq sub'yektivning o'zi tomonidan moddiy va prosessual xarakterdagi vositalardan foydalanish orqali ta'minlash yoki tiklash deb hisoblanadi (K.V.Gornostay²¹) yoki sub'yekt, vakolatli davlat yoki boshqa organlar tomonidan qo'llaniladigan sub'yektiv qonun buzilishini bartaraf qilishga qaratilgan, buzilgan huquqini tiklash uchun uni buzuvchiga majburiyat yuklaydigan faol chora-tadbirlar tizimi sifatida e'tirof etiladi (I.O.Dzera²²). Huquq nazariyasi nuqtai nazaridan, inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish mexanizmi yuqorida ko'rib chiqilganidek o'zini himoya qilishni ham qamrab oladi.

O.F.Skakun noqonuniy harakatlar bilan buzilgan huquqlarni tiklashga olib keladigan chora-tadbirlar va ushbu huquqbuzarliklarni sodir etgan shaxsning javobgarligini himoya qilishning asosiy maqsadiga kiritadi²³. Shu munosabat bilan javobgarlikning huquqiy mexanizmi himoyaning bir qismidir va himoyaning o'zi huquqlarning buzilishini bartaraf etishga va allaqachon buzilgan huquqlarni tiklashga qaratilgan. Ushbu nuqtai nazarda V.L.Yaroskiy va Ye.I.Antonyuk tomonidan ta'kidlangan pozisiya alohida e'tiborga molikdir. Mazkur olimlarning ta'kidlashicha, "o'zini himoya qilish" atamasi, shuningdek "sud himoyasi", "notarial himoya", "davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan himoya qilish" atamaları himoyani amalga oshirish tartibini emas, balki himoya sub'yektivni ko'rsatadi²⁴. A.I.Antonyuk ta'kidlaganidek, "o'zini himoya qilish" atamasi himoya qilish usuli yoki ob'yektivni bildirmaydi, garchi uni amalga oshirishning ayrim xususiyatlari bilan bog'lash mumkin bo'lsada, aksincha himoya sub'yektivning xususiyatlarini qayd etadi²⁵. Aynan shuning uchun, A.V.Begnyak fikricha, himoya usullari tasniflanishining asosida sub'yekt mezoni yotadi²⁶. Shu munosabat bilan, yurisdiksiyon va noyurisdiksiyon himoya o'rtasidagi farq uni amalga oshirish usulida emas, balki amalga oshirish sub'yektivida ifodalanadi. Amalga oshirish usuli sub'yektivdan kelib chiqadi va asosan uning tegishli huquqlarni tiklash imkoniyatiga, majburlash kuchini amalga oshirishga tegishli hisoblanadi. Binobarin o'zini himoya qilishni faktik xarakterdagi harakatlar va shundan kelib chiqib mutlaq fuqarolik huquqlari va qonuniy manfaatlarini amalga oshirish sohasi bilan cheklash notg'ri bo'ladi. Bunday ilmiy yondashuv, ayniqsa, FKning 13-moddasining amaldagi qoidalari nuqtai nazaridan yetarli asos va normativ tayanchga ega emas, zero mazkur modda o'zini himoya qilishni faktik xarakterdagi harakatlar iborat ko'rinishda belgilagan. Harakatlarning o'zini himoya qilishga qaratilishi yurisdiksiyoye himoya bilan bir xil bo'lib, huquqning daxlsizligini ta'minlash, buzilishni tugatish va uni bartaraf etishni nazarda tutadi²⁷ hamda bu voqe'liklarning yuridik turdoshligini ko'rsatadi va yurisdiksiyon va noyurisdiksiyon himoya o'rtasidagi farq uni amalga oshirish sub'yektivlarida ko'zga tashlanadi. Yuqoridagi yondashuv foydasiga yuridik adabiyotlarda²⁸ o'zini himoya qilish fuqarolik

²¹ Горноста́й К. Захист, охорона, гарантії прав і свобод людини і громадянина: співвідношення понять // Держава і право. 2001. Вип. 12. – С. 51–55.

²² Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні: монографія. К.: Юрінком Інтер, 2001. – 27 с.

²³ Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручн. / пер. з рос. Х.: Консум, 2004. – 190 с.

²⁴ Яроцький В.Л. Самозахист як правовий засіб захисту речових прав // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2014. – № 1 (16). – С. 160–170.

²⁵ Антонюк О.І. Право учасників цивільних правовідносин на самозахист: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец // 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». – Харков: 2004. – 9 с.

²⁶ Бігняк О. Захист корпоративних прав: співвідношення категорій «форми захисту», «способи захисту» та «засоби захисту» (сучасні погляди та концепції). Юрид. вісн. 2013. – № 2. – С. 43–48.

²⁷ Нечаева А.М. Самозащита по семейному праву // Государство и право. 2008. – № 7. – С. 25–31.

²⁸ Антонюк О.І. Право учасників цивільних правовідносин на самозахист: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец // 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». – Харков: 2004. –

huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish shakli ekanligi nuqtai nazari keltirilganligi ham asos bo'radi va bu huquqlarni himoya qilishning umumiy belgilarini o'z-o'zini himoya qilishda namonyo bo'lishini tushuntiradi. "Himoya" kategoriyasi ikki turdagi harakatlarni o'zlashtiradi – faktik va yuridik, shuning uchun bu yurisdiksiyon va noyurisdiksiyon himoyaga ham tegishli bo'lishi lozim.

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, o'zini himoya qilishni oxirgi zarurat va zaruriy mudofaa holatidagi harakatlarga bog'lash asossizdir, bundan tashqari, qonuniylik va muayyan huquqiy ta'sir vositalariga, masalan, ushlab turish huquqi mutanosiblik to'g'risidagi qoidalarni qo'llay olmaslik sababli huquqiy nizolarning paydo bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun, himoya choralari tizimiga, T.V.Bodnar qayd etganidek, shaxsning o'zi tomonidan tanlangan yoki shartnoma yoki fuqarolik qonunchiligi hujjatlari bilan belgilangan huquqni muhofaza qilish choralari qo'llash orqali buzilgan, tan olinmagan yoki da'vo qilingan taqdirda fuqarolik huquqlarini himoya qilish huquqini amalga oshirish – fuqarolik huquqlarini himoya qilish usullari²⁹. Shu munosabat bilan, shaxs tomonidan huquqbuzarlikni to'xtatish va uning oqibatlarini bartaraf etish uchun vakolatli davlat organlariga murojaat qilmasdan o'z sa'y-harakatlari bilan mustaqil ravishda ta'sir o'tkazish orqali foydalanadigan barcha vositalar noyurisdiksiyonni himoya vositasi(o'zini himoya qilish) sifatida ko'rib chiqilishi lozim. Bundan tashqari, bu borada K.Gornostay bilan kelishish lozim, u o'zini himoya qilish doirasini de lege ferenda cheklash uchun hech qanday asos yo'qligini haqli ravishda ta'kidlaydi, bu fuqarolik huquqlarini to'siqsiz amalga oshirish (FKning 1-moddasi) va har qanday huquqlarni mustaqil ravishda himoya qilish imkoniyati taqdim etilishi prinsipidan kelib chiqadi³⁰. Tegishli prinsiplar ichki qonunchilik qoidalarida aks ettirilganligi (FKning 8-moddasi), bu K.Gornostayning xulosasini ichki voqelikka nisbatan dolzarb qiladi.

O'zini himoya qilishning faol harakatlar bilan amalga oshirilishi va qonun yoki shartnoma bo'yicha o'zini himoya qilish usullarini oldindan belgilab qo'yilish kabi belgilarga kelsak, bizning fikrimizcha, bu borada ba'zi hollarda o'zini himoya qilish nafaqat faol harakatlar shaklida, shuningdek, harakat natijasida yuzaga keladigan harakatsizlik sifatida ko'rib chiqilishi mumkinligini yodda tutish kerak. Bunda gap I.M.Osolinker³¹ qoidabuzarliklarning oldini olish uchun yo'q qilish vositalari yoki signalizatsiya qurilmalaridan iborat bo'lgan "o'zini himoya qilish" deb nomlangan huquqiy vosita haqida boradi.

Vakolatli davlat organlariga murojaat (yurisdiksiyon) qilmasdan o'zini himoya qilish bir tomonlama harakat sifatida tavsiflanadi. V.L.Yaroskiy³² va A.I.Antonyuklarning³³ ta'kidlashlaricha bu o'zini

9 с; Підлубна Т.М. Право на захист цивільних прав та інтересів: монографія. Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2010. 128 с; Сулейменов М.К. Защита гражданских прав. Избранные труды по гражданскому праву / науч. ред. В.С. Ем. М.: Статут, 2006. 587 с; Цивільне право: підруч. у 2 т. / Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Бегова Т.І. та ін.; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеевої, В.Л. Яроцького. Х.: Право, 2011. Т. 2. 2011. 816 с.

²⁹ Боднар Т.В. Деякі проблеми захисту цивільних прав у договірних зобов'язаннях // Університетські наук. записки. 2007. – № 2(22). – С. 113–118.

³⁰ Горноста́й К. Захист, охорона, гарантії прав і свобод людини і громадянина: співвідношення понять // Держава і право. 2001. Вип. 12. – С. 51–55.

³¹ Осолінкер І.М. Самозащита права собственности в Украине: автореф. дис. канд. юрид. наук / спец. 12.00.03. «Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право». – Харьков: 2011. – 11 с.

³² Яроцький В.Л. Самозахист як правовий засіб захисту речових прав // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2014. – № 1 (16). – С. 160–170.

³³ Антонюк О.І. Право учасників цивільних правовідносин на самозахист: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». – Харьков: 2004. – 9 с.

himoya qilishning o'ziga xos xususiyati bo'lib, uni yurisdiksiyon himoyadan ajratib turadi. Biroq, yurisdiksiyon va noyurisdiksiyon himoya usullaridan parallel foydalanishni ushbu xususiyatning buzilishi bilan aralashtirib yubormaslik lozim. Xususan, V.L.Yaroskiyning qayd etishicha, o'zini himoya qilish usullaridan foydalanish faqat sudga murojaat qilishdan oldingi vaqt bilan cheklanmaydi. Ba'zi hollarda fuqarolik huquqlarini o'zini himoya qilish vositalaridan foydalanish sud qarorlarini ijro qilish uchun amalga oshirilishi mumkin ³⁴.

O'zini himoya qilishni buzilgan yoki buzilishi mumkin bo'lgan huquqning mazmuniga, shuningdek buzilish natijasida kelib chiqadigan oqibatlariga mutanosibli o'zini himoya qilish belgisi sifatida qarshi turishning tegishli usullarini tanlash bilan bog'liq. O'z-o'zini himoya qilishni tashkil etuvchi qarshi kurash shu tarzda umumiy himoya belgilarini qabul qiladi, shu munosabat bilan uni himoya qilishning kamida bitta maqsadiga erishish - buzilish tahdidini bartaraf etish, uni bostirish yoki huquq va qonuniy manfaatlarning buzilishi oqibatlarini bartaraf etish bilan bog'lash mumkin.

Shu munosabat bilan, belgilangan maqsadga erisha olmaydigan usuldan foydalanishni umuman o'zini himoya qilish deb hisoblash mumkin emas.

O'zini himoya qilish uchun murojaat qilish imkoniyati xususiy-huquqi va ommaviy-huquqiy majburlash o'rtasidagi farqlarni ko'rsatadi. Xususiy-huquqiy majburlash yakuniylik belgisi bilan ta'minlanmagan.

Xulosa sifatida aytganda, o'zini himoya qilish – bu mavjud huquqbuzarlikka qarshi turish yoki kelajakda uning sodir etilishiga yo'l qo'ymaslik, uning oqibatlarini bostirish va/yoki bartaraf etish maqsadida sodir etilgan muayyan amalga oshirish chegaralariga ega bo'lgan sub'yektiv fuqarolik huquqlari yoki fuqarolik munosabatlarining (nisbiy yoki mutlaq huquqiy munosabatlarda) boshqa ishtirokchilarining qonuniy manfaatlari (mutlaq huquqiy munosabatlarda) tufayli sub'yektiv fuqarolik huquqi yoki qonuniy manfaatlari bilan bog'liq amalga oshirishga qaratilgan shaxsning o'z harakatlari bilan va amalga oshirish chegaralarining buzilishi ularni sub'yektning javobgarligi uchun asos bo'lgan faktik va/yoki yuridik xarakterdagi harakatlardir. Shu bilan birga, o'zini himoya qilish huquqi huquqiy munosabatlar ishtirokchisi uchun bunday harakatni sodir etish uchun kafolatlangan imkoniyatdir.

³⁴ Яроцький В.Л. Характеристика самозахисту речових прав як різновиду правомірних дій // Форум права. 2013. № 4. – С. 470-472. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_79.pdf.